

2. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу. К.: Зв'язок, 2000. 152 с.

3. Гранатуров В.М., Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. 164 с.

4. Faselko T., Semyanchuk P., Fedorchuk O. The ways of reducing the level of uncertainty and the activities risks of business entities // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph /ed. Dr.oec. prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. prof. Viktoriia Riashchenko. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. p. 156-165. ISBN 978-9984-774-28-2 (PDF), ISBN 978-9984-774-27-5 (print)

Т.М. Фасолько,

К.е.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Л.Юзькова

П.М. Сем'янчук

К.е.н., доцент кафедри економіки, управління та туризму, Хмельницький інститут МАУП

САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Висвітлення основних та базових аспектів самоорганізації, самомотивації і самоконтролю особистості та їхнього впливу на ефективність роботи працівника й розвиток людських ресурсів туристичної індустрії є одним з важливих науково-практичних завдань, що потребують перманентного дослідження в рамках даної сфери господарювання. Аргументація важливості самоорганізації особистості обґрунтовується тим беззаперечним фактом, що дозволяє пришвидшити адаптацію працівника до нових змін у господарській діяльності туристичного підприємства. Підвищення рівня виробничої активності персоналу туристичної компанії, підвищення його продуктивності й відповідальності залежить від умілої зовнішньої організації та самоорганізації, мотивації і самомотивації, контролю і самоконтролю. Відтак, дієва самоорганізація, самомотивація і

самоконтроль працівника туристичної фірми прямо впливають на ефективність діяльності туристичної агенції, якісне управління персоналом, покращення показників економіки праці, зокрема, й туристичного підприємства, загалом.

Актуальність дослідження проблем самоорганізації, самомотивації та самоконтролю впливає з самої сутності людини оптимізувати свій робочий час і своє життя. Багато наукової та художньої літератури, художніх і документальних кінострічок свідомо чи підсвідомо, з основним фокусом чи побічно піднімають це питання. Яскравими прикладами, за нашим особистим сприйняттям, є аналіз науково-дослідних праць, літературних та кінематографічних героїв і персонажів з їхніми поглядами, вчинками і переконаннями стосовно організації, мотивації та контролю власної та чужої праці.

Базові засади самоорганізації, самомотивації та самоконтролю особистості та їхній вплив на ефективність роботи працівника і розвиток людських ресурсів у своїх працях досліджували такі вчені як: О.Золотарьова, В.Лугова, С.Голубєв, Л.Пірог, Т.Новаченко, Н.Ясько, Н.Юрик, З.Юринець, О.Макара та інші. Наш предмет дослідження звужується до самоорганізації, самомотивації та самоконтролю працівника в туристичній сфері.

Вкрай важливим у життєдіяльності людини, загалом, і працівника туристичної агенції, зокрема, є активізація власної самоорганізації. Власне метою самоорганізації людини і працівника туристичної галузі є оволодіння базовою методологією та ґрунтовною методикою цілісної організації свого власного життя і своєї професійної туристичної діяльності, удосконалити, розширити та поглибити розвиток набутих навиків та закріплених умінь упродовж свого життя шляхом якісного самонавчання, організації морального самовиховання, посилення особистого самоконтролю тощо. Варто зазначити, що самоорганізація людини та працівника сфери туризму може містити у собі такі компоненти і властивості як:

- а) теоретична і практична здатність до власного самоаналізу;
- б) теоретичне і практичне вміння самоконтролю;
- в) теоретична і практична здібність до саморегуляції;
- г) теоретичне і практичне вміння прогнозувати й передбачати;
- ґ) впевнена цілеспрямованість;
- д) особиста самостійність;
- е) власна тверда рішучість;
- є) конкретна наполегливість;
- ж) непохитна мужність;
- з) перманентна енергійність;
- и) невичерпна ініціативність;
- і) цілковите самовладання;
- ї) обачна стриманість;
- й) раціональна і мудра самокритичність;
- к) витримана самодисципліна;
- л) обґрунтоване терпіння.

Посиленню самоорганізації працівника, зокрема, й людини, загалом, допоможе самоменеджмент особистості. Теорія і практика самоменеджменту персоналу індустрії туризму зосереджує свої зусилля на тому, щоб навчити працівників даної сфери спільно діяти і тим самим досягти синергізму в роботі. Самоменеджмент персоналу туристичної компанії цілком справедливо передбачає особисту чесність і професійну довіру в усіх ділових відносинах. Бізнесова етика в туризмі може стати золотим правилом, що дозволить сформувати ефективну корпоративну й організаційну культуру. Остання, у свою чергу, повинна сприяти мотиваційному й результативному саморозвитку працівників туристичних підприємств і реалізувати їхнє цілком природне бажання стати рівноправними членами своєї туристичної компанії.

Основою самоорганізації працівників сфери туризму є самоосвіта. Варто зазначити, що самостійне розширення і поглиблення знань, як на своїй безпосередній ділянці роботи так і в суміжних або ж зовсім несумісних галузях, дозволить удосконалити власну професійну майстерність працівника. Різнобічні та глибокі теоретичні знання і відповідний практичний досвід матимуть позитивний вплив на прийнятті правильних рішень і дій. Реалізація самоосвіти працівників туристичної індустрії спричинене свідомим і підсвідомим бажанням працівника, зокрема, й туристичної організації, загалом, якісно змінити внутрішню базу даних і базу знань. Мета самоосвіти впливає із набуття знань і вмінь, які стають потрібними для покращення умов життя і перманентного розвитку здатності самоорганізовуватися й організувати роботу підрозділу, підлеглих, свого власного робочого місця. Організація самоосвіти частково залежить від морального й ресурсного сприяння керівництва туристичної агенції. Можна виокремити кілька етапів організації самоосвіти персоналу туристичної індустрії, а саме:

- а) постановка і визначення мети;
- б) окреслення пріоритетів, орієнтирів, головних напрямків та горизонтів;
- в) вибір методів та способів самоосвіти;
- г) встановлення зручної регулярності й результативної систематичності в освітній роботі над власним самоудосконаленням.

Самоосвіта працівника туристичної сфери, як форма його професійного самовдосконалення, може реалізуватися як у звичайних і традиційних формах суспільного навчання, так і з застосуванням сучасних, нових і новітніх методів, прийомів, засобів, способів тощо. Самоосвіта персоналу туристичних компаній може відбуватися як на базі державних і приватних освітніх установ, так і шляхом самостійної індивідуальної або ж продуманої злагодженої колективної методики.

Самовдосконалення працівників індустрії туризму є сукупністю особистих різнобічних позитивних змін, а також виникнення нових поглядів, ідей, думок та відчуттів. На думку вчених: «головним напрямком самовдосконалення є розвиток навичок самостійного мислення, розробка власних ідей на базі власного досвіду. Даний напрям передбачає розробку

власних ідей на основі отриманої інформації, спілкування з іншими людьми і зворотній зв'язок» [5, с.85].

Науковці по-різному підходять до систематизації основних методів самовдосконалення. На нашу думку, систематизація даних методів, що найбільш ефективно сприяють досягненню бажаних результатів у розвитку працівників туристичної індустрії, найбільш вдалою є згідно конкретної запропонованої наукової розробки. До цих методів учені відносять такі як:

- а) ведення особистого журналу;
- б) ретроспективний огляд подій;
- в) роздуми про події, що відбуваються;
- г) вміння прислухатися до свого внутрішнього «Я»; розвиток інтуїції;
- г) сміливість у використанні нових ідей;
- д) експериментування з новим типом поведінки;
- е) зміцнення сили волі;
- є) підтримка здатності до сприйняття нового;
- ж) робота над вищим і нижчим «Я»;
- з) способи вдосконалення мислення;

и) навчання на курсах; участь в різних об'єднаннях, гуртках, розробка індивідуального стилю управління, розвиток здатності спілкування [5, с.85].

Одним із важливих аспектів самоорганізації персоналу туристичних агенцій є самомотивація. Остання, згідно поглядів науковців, є «внутрішнім чинником індивідуальної діяльній мобільності й уособлює процес активізації сутнісних сил особистості на основі самоусвідомлення працівником внутрішніх чинників його індивідуальної діяльній мобільності й узгодження їх із зовнішніми факторами впливу на неї» [1, с.87].

Науковці і практики вважають за доцільне виділити три різновиди самомотивації:

а) стихійну, яка є типовою для більшості людей та характеризується динамічністю, дефіцитом стійких цілей і мотивів;

б) ситуаційну, що пов'язана з намаганням працівника не помилятися в процесі діяльності в майбутньому під впливом негативного досвіду. Під час даного різновиду самомотивації, як і в процесі стихійної, людина далеко не повністю використовує свої інтелектуальні, емоційні внутрішні ресурси;

в) постійну, яка активізує інтелектуальний розвиток людини та передбачає наявність зважених, обміркованих цілей. Наголошується, що людина, як самокерована система, має змогу найліпшим чином розкрити потенціал самомотивації щодо підвищення результативності діяльності [1, с.88].

Таким чином, варто узагальнити ефективність процесу самоорганізації працівників, які задіяні у туристичному бізнесі. До її компонент вважаємо доцільним віднести такі як:

а) удосконалення процесу людського мислення, що викристалізовується у свіжих ідеях, дієвих переконаннях, обґрунтованих концепціях та аргументованих теоріях;

б) зміна особистих відчуттів працівників туризму, що характеризується збагаченням почуттів і нових настроїв;

в) готовність і впевненість діяти твердо, зважено, мудро і переконливо, враховуючи наявну реальну ситуацію, що склалася на робочому місці, в туристичній агенції, у життєвому повсякденні тощо.

Наведені позитивні наслідки самоорганізації працівників сфери туризму позитивно сприятимуть зміцненню власного здоров'я, розвитку й відточенню професійної майстерності, посиленню самомотивації, виробленню рішучості та якісному самоусвідомленню як людини, загалом, так і працівника, зокрема.

Список використаних джерел:

5. Золотарьова О.В. Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльнійості мобільності. Проблеми економіки та політичної економії. 2016. № 1. С. 85-98.

6. Лугова В.М., Голубєв С.М. Основи самоменеджменту та лідерства: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 212 с.

7. Пірог Л.А. Посібник до вивчення курсу „Соціалізація та самоорганізація особистості”. Д.: РВВ ДНУ, 2013. 24 с.

8. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В.Новаченко; уклад. Н.В.Ясько. К.: НАДУ, 2013. 96 с.

9. Юрик Н.Є. Самоменеджмент: Курс лекцій. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 89 с.

10. Юринець З.В., Макара О.В. Самоменеджмент: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с.

О.С. Федорчук

К.пед.наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ПРАВознавців

У сьогоднішніх умовах прийняти усі виклики сьогодення і забезпечити ефективне виконання визначених завдань і повноважень може тільки кваліфікований компетентний фахівець, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного